

**ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA
TRABAJO DE FIN DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS**

(Curso 2019/2020)

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

AUTOR: Fernando Jariod Ramos

TUTOR: Julio Cordero González

Fdo. (firma)

Fdo. (firma)

AGRADECIMIENTOS

Quisiera dar a las gracias a todas las personas que desde el comienzo de mi carrera me han ayudado y apoyado a conseguir mis objetivos.

En primer lugar, a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora, a la Universidad de Salamanca y a mis profesores, por transmitirme sus enseñanzas y conocimientos.

Dar a las gracias también a mi tutor Dr. D. Julio Cordero para la elaboración de este Trabajo Fin de Grado, por preocuparse desde el principio en que todo saliera correctamente, aconsejándome y ayudándome en todo lo que necesitara.

A las nuevas personas que he tenido el placer de conocer, mis compañeros, convirtiéndose muchos en muy buenos amigos con los que siempre he podido contar.

A mi pareja, por ayudarme siempre que le he necesitado tanto en temas estudiantiles como emocionales, aguantando mis bajones y animándome a seguir adelante.

A mis amigos de siempre, por preocuparse y estar a mi lado cuando les necesitaba, esforzándose siempre por hacerme sonreír en mis días malos. Por supuesto, a mi gran amigo Dr. D. George Agyei.

Y en especial, dar las gracias a mi madre, que siempre se ha esforzado para que consiguiera tener un buen futuro, sacrificando todo cuanto tenía. Nunca podré agradecerle suficientemente el apoyo que han supuesto para mí durante toda mi vida, pues nunca dejo de creer en mí, incluso cuando yo mismo me daba por vencido.

INDICE

Introducción	5
Capítulo 1.....	6
1.1 Resumen.....	6
1.2 Fundamentación teórica.....	7
1.3 Justificación del Trabajo Final de Grado.....	8
1.4 Objetivos del Trabajo Final de Grado.....	10
1.5 Metodología del Trabajo Final de Grado.....	11
Capítulo 2.....	12
2.1 ¿Qué es un servicio de prevención?	12
2.2 Organización de la actividad preventiva en la empresa.....	13
2.3 Modalidades de prevención.....	14
2.3.1 Asumiendo personalmente tal actividad.....	14
2.3.2 Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.....	15
2.3.3 El servicio de prevención propio.....	17
2.3.4 El servicio de prevención ajeno.....	19
2.3.5 Breve referencia al servicio mancomunado.....	21
2.4 El recurso preventivo. Concepto y análisis.....	23
2.5 Las auditorías o evaluaciones externas en la empresa	27
Capítulo 3.....	29
3.1 Evolución de la normativa de la Prevención de Riesgos Laborales en España.....	29
3.2 Modalidades de organización preventivas más comunes en España y comparativa europea.....	31
3.3 Criterios de calidad del servicio de prevención.....	34
3.4 El papel de las mutuas en los servicios de prevención: Las Enfermedades profesionales y Accidentes de trabajo.....	38

Capítulo 4.....	42
4.1 Implantación de los servicios de prevención en las empresas.....	42
4.1.1 Evaluación de riesgos laborales.....	45
4.1.2 Planificación y ejecución de la actividad preventiva.....	48
Conclusiones.....	51
Bibliografía.....	54
Anexos.....	58

INTRODUCCIÓN

En nuestro día a día, vivimos la siniestralidad laboral cada vez más de cerca y se aprecia con frecuencia que los accidentes de trabajos pueden ser mortales en algunos casos.

Gracias a las constantes mejoras legislativas se puede mejorar y trabajar en las variables como accidentes de trabajo, absentismos, enfermedades profesionales. La aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 (de aquí en adelante LPRL) o el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, de aquí en adelante RSP) fueron de gran importancia para regular las relaciones laborales y supuso una significativa mejora. Es innegable que los servicios de prevención fueron tomaron un importante papel para el trabajo de mejora la siniestralidad pero que a día de hoy todavía queda mucho por hacer, las empresas en España con servicio de prevención ajeno eran el 72,9% y las empresas que tenían los servicios de prevención propios eran 4,9%.

Esperamos que la colaboración de TODOS ayude a mejorar datos que son muy preocupantes y hay mucho trabajo por hacer. Los servicios de prevención ayudan a garantizar la seguridad de los trabajadores en su puesto de trabajo y a las empresas para el cumplimiento de la normativa.

CAPÍTULO 1

RESUMEN

Este Trabajo Final de Grado (en adelante TFG) representa un estudio acerca de los servicios de prevención en la actualidad con su legislación actual y su aplicación al entorno laboral. Las bases jurídicas dictan el funcionamiento de los servicios de la prevención básicamente son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, además de normas internacionales que se han ido añadiendo al contexto actual.

Este TFG se estructura de la siguiente forma: consta de 4 capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos.

- ❖ En el capítulo 1 se detallan las directrices generales del TFG (introducción, resumen, objetivos o justificación del mismo, etc.)
- ❖ En el capítulo 2 se analiza el concepto de un servicio de prevención y sus modalidades de prevención junto con el recurso preventivo.
- ❖ En el capítulo 3 se analiza los servicios de prevención en España o su evolución histórica, el papel de las mutuas en los servicios de prevención, criterios de calidad de los servicios de prevención y el recurso preventivo.
- ❖ En el capítulo 4 se estudia la implantación de los servicios de prevención en las empresas.
- ❖ Por último, se llega a las conclusiones del TFG y los anexos, con documentos reales que sirven para el trabajo diario de los servicios de prevención.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

El servicio de prevención ha sido objeto de multitud de investigaciones tienen extensas de materias para regularse, pero hay dos normas esenciales de carácter nacional que son imprescindibles:

- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)
- El Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero)

Existen diferentes obras de notoria importancia a través de las investigaciones de los datos para concluir en medidas necesarias para la aplicación de normas para el cumplimiento y su mejora.

El cumplimiento obligado de la normativa por parte de las empresas es el primer paso para la seguridad de los trabajadores en las empresas, así como poder mejorar las condiciones laborales. Por otro lado, es destacable la aplicación de normas de tipo europeo para seguir adelante en este contexto donde el papel de los servicios de prevención es fundamental por asesorar a las empresas en el cumplimiento de la normativa. En base a la investigación de datos en este trabajo final de grado se pretende exponer la importancia de los servicios de prevención, la normativa actual y los datos reflejados. Por otro lado, la eliminación de los riesgos laborales del puesto de trabajador y reducir las enfermedades profesionales en los trabajadores son clave para mejorar ya que la prevención de riesgos laborales no es una materia de fácil cumplimiento para las empresas porque cuesta un esfuerzo económico y mucho trabajo en sus empresas, pero es la única de avanzar para mejorar el contexto actual junto con las actualizaciones legislativas.

Reducir la siniestralidad laboral conduce a una mejora de productividad y reducción de costes en las empresas que tanto anhela la Dirección de sus organizaciones.

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADO

El presente Trabajo Final de Grado, pretende profundizar sobre los Servicios de Prevención junto con la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales actual a su aplicación en las empresas, su problemática y las relaciones el día a día en el entorno laboral. Hoy en día las empresas se encuentran reguladas por ley a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa y los servicios de prevención juegan un papel fundamental. Tal y como la propia LPRL indica, esta formación ha de cumplir una serie de requisitos que, como sabemos y como se puede constatar, no siempre se cumplen y en consecuencia no se consiguen los resultados que la legislación pretende. En los últimos años, las empresas han adoptado una serie de medidas económicas dirigidas a la reducción de costes. Esto, unido a un desinterés generalizado por parte de muchas de ellas por la materia preventiva, provoca que en innumerables ocasiones la formación sobre este tema, no cumpla con lo dispuesto en el artículo 19 de la LPRL. Un ejemplo: En el año 2018, hubo 617.488 accidentes de trabajo con baja médica y 730.686 accidentes sin baja médica lo que facilitan datos de mucha importancia para los servicios de prevención. Destaco la importancia de la seguridad laboral ya que en el año 2018 hubo 574 accidentes laborales mortales o en el año 2017 hubo 557 accidentes laborales mortales. La salud y la seguridad de los trabajadores, constituye un aspecto esencial, que tiene una intensa repercusión en la empresa y que se materializa a través de costes diversos.

Nota: Elaboración propia

Con una formación adecuada, la conciencia en las empresas y la colaboración de todos se pueden evitar o reducir las situaciones que los generan y sus consecuencias, así como la mejora de los datos de siniestralidad

Por último, señalar que el motivo de la elección de este tema para elaborar el TFG es, en primer lugar, el alto interés generado durante mis estudios sobre la temática de la Prevención de Riesgos Laborales y la intención de continuar mi formación en esta dirección. En segundo lugar, la necesidad de analizar, conocer y divulgar, información de interés sobre aspectos concretos, con especial relevancia en el entorno empresarial, laboral y social.

OBJETIVOS DEL TRABAJO FINAL DE GRADO

El objetivo principal va a consistir en superar la prueba de mi trabajo final de Grado y para ello se procede a una elaboración de investigación de importantes preceptos legales como el Reglamento de Servicios de Prevención o la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales para su estudio y análisis posterior.

Un objetivo importante de este trabajo es establecer la vinculación jurídico- social con los servicios y las mutuas acreditando datos para demostrar el trabajo realizado. El conocimiento legislativo es imprescindible para acometer las tareas e ir analizando cada uno de los epígrafes.

Realizada una breve introducción, pasaré a describir los objetivos auto impuestos para mi trabajo final de Grado:

- Conocer la normativa preventiva y la modalidad de prevención existentes, así como su realidad en el mundo laboral
- Analizar las funciones y responsabilidades de los servicios de prevención.
- Identificar y seleccionar el método de prevención más apropiado para cada empresa en función de sus trabajadores, sector, así como sus riesgos laborales.
- Adquirir unos conocimientos para mi día a día en mi puesto de trabajo para poder aplicarlos y tener una seguridad de que mi trabajo se está ejecutando de forma eficaz, coherente y racional. (*ser mejor profesional cada día*)
- Informar a las personas que lean mi trabajo final de Grado de la importancia de los servicios de prevención para nuestra sociedad ya que desgraciadamente cada año hay accidentes mortales donde las personas pierden la vida.
- Establecer datos oficiales de los servicios de prevención para constatar su evolución histórica y su peso en nuestra sociedad.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO FINAL DE GRADO

Para la realización del presente trabajo han sido precisos los siguientes materiales:

- Una extensa bibliografía para la obtención de datos. (legislativos, específicos de la materia, comparación de opiniones especializadas, etc.)
- Artículos de prensa y artículos especializados en la materia del sector de prevención de Riesgos Laborales
- Foros especializados de la materia
- Mi experiencia ya que en mi trabajo actual realizo funciones vinculadas con el tema de la prevención de riesgos laborales
- La ayuda de mi tutor para direccionar mi tiempo y esfuerzo hacia el lugar correcto.

El procedimiento ha sido de la siguiente manera

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES UN SERVICIO DE PREVENCIÓN?

Nos tenemos que dirigir a la Directiva Marco 1989/391 (artículo 7), la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de Servicios de Prevención para tener la base legal de esta figura regulada.

Si vamos al capítulo IV de la LPRL, cita que se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente.

En muchas ocasiones, el empresario no puede llevar a cabo por sí mismo la obligatoriedad de la prevención por lo que se recurre a la externalización de los servicios, pero es clave entender que se trata de una voluntariedad de asunción. Se trata de un derecho y no de una obligación para tomar la decisión de una de las diferentes modalidades de la prevención de riesgos laborales. La función de los servicios de prevención es de asesoramiento a las empresas, es decir, les dan las pautas o directrices para cumplir con la normativa, pero la decisión de llevar a cabo las acciones corresponde a la Dirección de las organizaciones.

Los servicios de prevención facilitarán a las empresas en las siguientes funciones principalmente:

- Formación de los trabajadores
- Planificación de la actividad preventiva
- Vigilancia de la salud de los trabajadores
- Evaluaciones de los puestos de trabajo
- Información de los riesgos de los puestos de trabajo para los trabajadores

Hemos comentado anteriormente de la importancia del tamaño de la empresa, los riesgos laborales y el sector o la actividad para la determinación de la modalidad.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN LA EMPRESA

La acción preventiva en la empresa es la obligación que tiene el empresario de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en concreto el capítulo IV de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de estructurar las distintas modalidades de la actividad preventiva y habrá que prestar atención al art. 11 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Dicha acción a través de la actuación de uno o varios trabajadores de la empresa específicamente designados para ello, de la constitución de un servicio de prevención o del recurso a un servicio de prevención ajeno a la empresa. La coordinación, la aplicación de las normas, el estudio, la evaluación de riesgos o su planificación es la responsabilidad del empresario. El empresario tiene responsabilidad civil, penal o administrativa de ahí que será de gran importancia la adopción de las medidas. La capacidad organizativa de la prevención está legislada en el artículo 10 del Reglamento de Servicios de Prevención donde detalla las cuatro opciones:

- a) Asumiendo personalmente tal actividad.
- b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
- c) Constituyendo un servicio de prevención propio.
- d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

La elección de cada una de las distintas opciones anteriores dependerá de distintos condicionantes como por ejemplo las características de la empresa como la actividad o el sector porque no es lo mismo una empresa sanitaria que una empresa que fabrique explosivos y dependerá del número de empleados de la misma. Las distintas modalidades del artículo 10 descrito anteriormente nos facilitará la adopción de cada una de ellas para cada empresa en función de la magnitud, complejidad y tolerancia de los riesgos laborales del trabajo.

Posibles modelos organizativos	no anexo I		Anexo I
	nº de trabajadores		nº de trabajadores
	1-10	11-500	1-250
Empresario asume la organización preventiva	SI	NO	NO
Designación de trabajadores	SI	SI	SI
Servicio de prevención (propio / ajeno)	SI	SI	SI

Nota: Datos de acuerdo con la normativa del RSP / LPRL

Asumiendo personalmente tal actividad. (art.11 RSP, art.30.5 de la LPRL art.39 L14/2013)

El art.11 del RSP:

El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurren las siguientes circunstancias:

- a) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo.*
- b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I.*
- c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.*
- d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI.*

La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva previstas en este capítulo.

En este punto habría que destacar que la vigilancia de la salud no puede ser asumida por el empresario. Se trataría de empresas donde el número de trabajadores está hasta dieztrabajadores o tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo. Además de que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo y que tenga una formación mínima de la materia de prevención riesgos laborales.El artículo 30.5 LPRL nos delimita a la pequeña empresa o en función de la actividad empresarial desarrollada.Perola publicación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su artículo 39, se modifica el artículo 30.5 de la LPRL, reflejando la posibilidad de que el empresario asuma directamente la prevención en empresas de hasta 25 trabajadores (ahora era hasta 10 trabajadores), siempre que tenga un único centro de trabajo ya que se novedad legislativa que cambia el marco normativo con el número de trabajadores.

Indicar la excepcionalidad del art. 29.3 del RSP para las auditorías de prevención de riesgos laborales que dice:

Art.29.3 RSP. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma según modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo.

Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. (art.30 de la LPRL y art.12 y 13 del RSP)

Nos lleva al artículo 12 del RSP e impone condiciones como que serán uno o varios trabajadores (sin mencionar el número máximo) que llevarán la actividad preventiva y que se pueden desarrollar con un servicio de prevención ajeno o propio. Además, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario:

- a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del RSP.
- b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio.
- c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno

El empresario debe facilitarles el acceso a toda la información y documentación relativa a la seguridad y la salud de los trabajadores. Estos trabajadores no podrán sufrir perjuicio alguno derivado del desempeño de sus actividades relativas a la prevención de los riesgos laborales.

El artículo 12 del RSP:*El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa.* También nos delimita y aplica una excepción esta acción en el mismo artículo cuando el empresario haya recurrido a un servicio de prevención propio o ajeno.

Los trabajadores designados por el empresario deberán tener una capacitación profesional, tiempo y medios materiales para el desarrollo de las funciones en materias

de prevención de riesgos laborales. El tiempo de la asunción de las funciones puede ser de forma indefinida o puede tener un tiempo limitado dicha responsabilidad.

Además, se deberá prestar atención especial a los convenios colectivos de aplicación para la empresa porque pueden detallar funciones, derechos o compensaciones para estos trabajadores en el desarrollo de sus funciones.

Los derechos y obligaciones de los trabajadores designados por el empresario

Nos podemos encontrar los siguientes derechos por los trabajadores designados por el empresario, como por ejemplo tener derecho a información relativa de:

- Las evaluaciones de riesgos de puestos de trabajo
- Medidas de protección / prevención tomadas por el empresario

Además de datos de la siniestralidad en la empresa y datos personales de los empleados donde el SIGILO PROFESIONAL es imprescindible tanto por la ley de protección de datos como lo marca el Estatuto de los trabajadores (art.65) y seguirá activo aún después de la finalización de su mandato ya que es posible que se vean datos de discapacidades o limitaciones de un trabajador, de ahí la imposición normativa.

Estos trabajadores van a tener acceso a información relativa como:

- Control de los equipos de protección individual
- Estado de salud
- Relación de accidentes con baja o sin baja médica
- Ficha profesional de evaluación de riesgos laborales

Por lo que volvemos a incidir en la profesionalidad y confidencialidad de estas personas.

Vamos a analizar ahora situaciones que se pueden dar en la empresa y protegen a los trabajadores de sus efectos. Los trabajadores gozarán de una inmunidad para el desarrollo de sus funciones como así lo indica el art. 30.4 LPRL:

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de

los Trabajadores. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente”

Lo que sucede en la realidad es que las constantes reivindicaciones por parte de los trabajadores se convierten en ocasiones en auténticos quebraderos de cabeza en las empresas para los departamentos de recursos humanos o la Dirección ya que implica mucho trabajo, esfuerzo o inversión para atender las demandas de esta figura jurídica por lo que la relación de afectividad se puede ver dañada o se piense en causar baja para paliar problema, pero la legislación lo protege para un posible despido.

Tampoco puede ser discriminado por su condición para un ascenso o progresión económica.

El servicio de prevención propio. (art.10,14 y 15 del RSP y art. 31.2 de la LPRL)

La definición de un servicio de prevención propio está en el art. 31.2 LPRL que dice:

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.

Además, el art. 15.4 del RSP nos indica:

Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos

Esto hace que sea compaginable con el servicio de prevención ajeno.

Por otro lado, será obligatorio el servicio de prevención propio en los siguientes supuestos de acuerdo con el art. 14 RSP:

El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) *Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.*

b) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I.

c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición.

Hay que prestar atención al artículo 14 del RSP, el cual nos da una parametrización de la empresa y un número de trabajadores como cuando así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa como nos describe el artículo.

En cuanto a los requisitos del servicio de prevención son:

- Art.15.2 RSP. En esta modalidad deberán tener como mínimo 2 de las especialidades de la materia. (Seguridad, Higiene, Ergonomía y Vigilancia de la Salud más Medicina del trabajo) Además deberá ser una organización específica cuyos integrantes deberán prestar sus servicios profesionales en exclusividad para las funciones de servicio de prevención propio. Destacable la custodia de datos y su manejo de carácter anual dado que dicho servicio de prevención tendrá reuniones de forma anual con los representantes de los trabajadores y autoridades.
- Art. 15.2.RSP. La actividad sanitaria, que en su caso exista, contará para el desarrollo de su función dentro del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los datos médicos personales, debiendo cumplir los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de aplicación. De ahí, se deduce que en las empresas que opten por esta modalidad deberán contar en sus instalaciones con un departamento claramente diferenciado y constituido para ello.
- Art.15.1. RSP. El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. Ya con este precepto detalla

cómo será la organización y la exclusividad de las personas que compondrán este departamento de la empresa.

En esta modalidad existe otra obligación que viene en el art.15.5 del RSP:

La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes y del comité de seguridad y salud la memoria y programación anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Por lo que la empresa se ve obligada un informe de carácter para las autoridades competentes y los representantes de los trabajadores.

Servicio de prevención ajeno (art.10.2, 16 y 17 del RSP)

El art. 17 del RSP indica los supuestos de los servicios de prevención ajenos:

Podrán actuar como servicios de prevención ajenos las entidades especializadas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Disponer de la organización, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para el desempeño de su actividad.

b) Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.

c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como servicio de prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que hubieran concertado

Es la forma más común que se da en las empresas, se trata de un servicio de prevención ajeno. En España, las empresas que optan por esta modalidad son cerca del 73 % de la totalidad y los requisitos para la constitución de un servicio de prevención ajeno nos detallan el artículo 17 del RSP por lo que son:

a) Disponer de la organización, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para el desempeño de su actividad.

b) Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.

c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como servicio de prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que hubieran concertado.

En el artículo 16 del RSP, se detallan los supuestos cuando es posible optar por esta modalidad:

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no concurren las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio.

b) Que en el supuesto a que se refiere el párrafo c) del artículo 14 no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio.

c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 de la presente disposición.

El artículo 33.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, describe que los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos (cuidado este precepto legal nos impone una conducta previa sancionable para el empresario)

mientras que el artículo 18 del RSP nos marca los recursos materiales y humanos que deben tener las empresas que opten por este modelo y destacar las especialidades:

Art.18.2 RSP Contar con las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada

Sería destacable añadir otra modalidad de **servicio de prevención como es el MANCOMUNADO**. Se encuentra en el artículo 21 del RSP, que indica que podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial y además de previa consulta a los representantes legales de los trabajadores.

El artículo 21.4 del RSP detalla que la actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitará a las empresas participantes. Los posibles contextos para esta modalidad pueden ser:

- Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición
- Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá acordarse, igualmente, la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.

Esta modalidad presenta varios requisitos:

- Tal y como indica el propio artículo 21 del RSP obliga a la previa consulta a los representantes de los trabajadores y el artículo 33 de la LPRL en el procedimiento de constitución.

- Deberá comunicarse con carácter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales en el supuesto de que dicha constitución no haya sido decidida en el marco de la negociación colectiva.

Otra de las obligaciones de esta modalidad la descrita en el artículo 21.5 del RSP donde detalla que el servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria la información relativa a las empresas que lo constituyen y al grado y forma de participación de las mismas.

EL RECURSO PREVENTIVO. CONCEPTO Y ANALISIS.

El marco legal de la figura del recurso preventivo se encuentra en la Ley 54/2003 y en el art.32 bis de la LPRL, entre otras normativas.

El **recurso preventivo** se puede definir como una o varias personas con una formación en materia de prevención riesgos laborales que velan por el cumplimiento de la normativa con los medios aptos para ello. Los recursos preventivos podrán ser:

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.

Situaciones legales que aplica la presencia del Recurso Preventivo

Vamos a seguir el art. 32 bis de la LPRL donde detalla legalmente su presencia.

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

De acuerdo con el art.22 bis del RSP se regulan las actividades como peligrosas y estas pueden ser principalmente reguladas de forma normativa en los siguientes preceptos:

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
- Anexo I RD 665/97. Relativos al productos cancerígenos.
- RD 1254/1999, recientemente modificado R.D. 948/2005
- Trabajos en altura, espacios confinados, trabajos con riesgo de sepultamiento o inmersión, etc.

Muy destacable que la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los “recursos preventivos” debe ser de nivel básico (60 horas u otra formación para otras situaciones concretas) para cumplir con la normativa.

Se trata de una formación técnica de la materia para el desarrollo de las funciones y su responsabilidad.

También se regula su presencia para situaciones de construcción como:

Disposición adicional decimocuarta Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción (LPRL)

1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación en las obras de construcción reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de

24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con las siguientes especialidades:

- a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.
- b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el citado real decreto.
- c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

Durante los años del “boom” inmobiliario se produjeron muchísimos accidentes en las obras de construcción donde se violaban las leyes o derechos de los trabajadores. Creo que es importante que se vele por la seguridad y más en el sector de la construcción.

Para aquellos casos donde se haga acta de infracción que sean conocedores de las sanciones que pueden ser objeto como:

- Infracción GRAVE, regulada entre los artículos 12 -15 de la LISOS (posible sanción hasta más de 30.000€)
 - a) *No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas.*
 - b) *La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea necesario o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia*

- Infracción MUY GRAVE, regulada entre los artículos 13 de la LISOS

Para mi opinión la figura del recurso preventivo es interesante y está bien adecuada, pero creo que en concretas situaciones se debería vigilar mucho más por la Inspección

de trabajo cuando la norma indica su presencia ya que en la realidad apenas se cumple y quizá ayudaría a reducir posibles riesgos / accidentes que se producen en el día a día.

LAS AUDITORÍAS O EVALUACIONES EXTERNAS EN LA EMPRESA

Los artículos 30.6, de Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y art. 29-32 del RD 39/97, (RSP), son los preceptos de referencia junto con el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. Hay que destacar la diferencia entre la obligatoriedad de la auditorías de prevención y la voluntariedad de las empresas para preservar la seguridad de los trabajadores y la mejora continua en su empresa.

El objetivo fundamental de las auditorías y / o las evaluaciones externas es *la verificación del sistema aplicado en la empresa, es decir, que lo que estamos haciendo es correcto*. Asimismo, sirven para corregir las desviaciones o aplicar medidas correctoras. El plazo de las auditorías radica en el art. 30.4 del RSP nos indica que primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva y la periodicidad de la misma deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo será de dos años. Los supuestos de cuando es obligatoria una auditoría en prevención de riesgos en la empresa viene detallada en el artículo 29 del RSP:

2. Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de este real decreto.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma según modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo.

Por otro lado, el art.32.2 del RSP impone la prohibición para el auditor de las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de prevención de una empresa no podrán mantener con las mismas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como auditoras.

Ejemplo:

No puede un auditor ser una persona que haga auditorías en las empresas y de forma simultánea ofrecer productos financieros (préstamos, créditos, etc.) a las empresas donde realiza las auditorías

Los puntos a revisar por el Auditor o por la empresa externa son muy variados, pero a destacar los siguientes aspectos:

- Comprobar las evaluaciones de los riesgos de trabajo y verificar cada cierto tiempo que los riesgos de trabajo siguen con las mismas condiciones o por el contrario han disminuido por lo que se deberá actualizar la evaluación.
- Revisar los indicadores importantes para la empresa como siniestralidad laboral, tipo de accidentes, baja médicas, nuevas incorporaciones, formación en prevención de riesgos laborales, etc. De esta manera, se puede aplicar medidas correctoras para disminuir los riesgos laborales.
- Comprobar el Plan de Prevención de la empresa para ir constatando que todo está correcto y / o suprimir o agregar lo oportuno.
- Otro punto importante se trata de la revisión de maquinaria si la empresa dispone de ella y mención especial para el marcado CE, año 1995, año 1997.
- Conocer la opinión de los representantes de los trabajadores mediante reuniones del comité de seguridad y salud de la empresa o delegado de prevención de riesgos laborales. En ocasiones, la burocracia está bien, pero la experiencia del día a día en una empresa es vital para detectar los riesgos de un puesto de trabajo.

En mi opinión, creo que la figura de un auditor se debería potenciar y vincular mucho más a las empresas y darle una mayor responsabilidad en función de la siniestralidad ya que en muchas ocasiones, se limitan a cumplir con los trámites administrativos del procedimiento, pero apenas ponen énfasis y dedican atención a los factores de riesgos laborales que se deben dedicar.

CAPÍTULO 3

EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ESPAÑA

En nuestro país, las primeras apariciones legislativas en materias de prevención de riesgos laborales tienen lugar hacia los años 1940/ 1950, por las apariciones como el Decreto 26/07/1957 de Reglamento de trabajo prohibidos para las mujeres y menores o el Decreto 20/05/1952 que era para el sector de la construcción o normas de la OIT.

Voy a citar varias leyes importantes para el tema de la normativa de prevención que son de vital importancia para nuestro país:

- Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales
- Real Decreto el 2133-1976, el 10 de agosto de dicho año, que modificó la regulación de los distintos Servicios y Organismos de Seguridad e Higiene en el Trabajo
- En noviembre de 1978 se aprueba el Real Decreto Ley 36-1978 mediante el cual ya es creado el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo como organismo dependiente del Ministerio de Trabajo
- Otro hito histórico de esta época fue la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980 que cambió de manera drástica la regulación de las relaciones laborales
- En 1989 se promulga la DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, la cual desembocó en la creación y aprobación de la vigente en la actualidad, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en el año 1995.
- En 1997 es complementada con el Reglamento de los servicios de prevención aprobado por RD 39/1997 y otros decretos que regulan de manera específica determinadas condiciones como señalización, condiciones de seguridad, etc.
- Ley 54/2003. En ella se realizan diversas reformas para integrar, ampliar y elevar la importancia de las actividades de prevención en las empresas.

- Ley Orgánica 3/2007. En ella se introducen modificaciones relativas a la igualdad de género y ha sido objeto de constantes actualizaciones legislativas hasta la actualidad.

Después de ver de forma cronológica varias normas, se puede apreciar que la materia de la prevención de riesgos laborales ha sido objeto de numerosas actualizaciones ya que ha sido modernizada, adaptada y ajustada al contexto legal impuesto por las normas. Otro papel importante ha sido la integración de España a la Unión Europea ya que como miembro de la Unión debemos acatar las Normas o Directivas y que han sido bastantes como ejemplo: Directiva 89/391/CEE, Directiva 90/270 CEE, Directiva 89/656 CEE (equipos de protección individual), la Directiva 90/269 CEE (manipulación manual de cargas).

El proceso de integración o de transposición de las directivas específicas de la Directiva Marco es complejo y depende de las características de los Estados miembros. El procedimiento es verificar inicialmente si existe una regulación específica sobre la materia en el Estado ya que, si no estará obligado a dictar una norma o disposición ex novo, con el rango que corresponda según su ordenamiento interno y en el caso que el Estado considere que parte de los objetivos o requisitos de la directiva se contienen en normas internas vigentes, solo será necesario transponer parte de la directiva.

Creo que en este punto se puede mejorar con órganos como la inspección de trabajo que juega un papel fundamental para el cumplimiento de la normativa o los órganos de representación de los trabajadores, Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Autoridad Laboral, etc.

MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA MÁS COMUNES EN ESPAÑA Y COMPARATIVA EUROPEA

De acuerdo con datos oficiales, el 72,8% de las empresas optan por el sistema de prevención ajeno, es decir, tres de cada cuatro empresas optan por esta decisión. Otro factor determinante para la decisión de una modalidad u otra, es el número de trabajadores que integran la empresa ya que en función de ello nos impondrá la obligación o no.

Sólo un 4,9 % de las empresas optan por la vía de un servicio de prevención propio, no olvidemos sus responsabilidades y el número de trabajadores que tiene que tener la empresa. Este dato comparte valor con el 4,2% de las empresas que optan por un servicio mancomunado según gráfica adjunta. Aunque tras leer varios textos que apuntan que las empresas van encaminadas por el modelo mixto yo no puedo compartir esa opinión, yo creo que las empresas optan por el servicio ajeno por varias razones:

- Comodidad para las empresas. Siempre es mejor delegar la responsabilidad en otra persona que tenerla uno mismo.
- Falta de profesionalidad y experiencia en las empresas por parte de los técnicos de prevención. Mucha titulación y poca o nula experiencia para llevar la Prevención de Riesgos y todo ello que acarrea ya que se trata de personas que tienen formación, pero a la hora de la verdad carecen de experiencia.

MODALIDADES ORGANIZATIVAS DE LA PREVENCIÓN	% EMPRESAS
EL EMPRESARIO HA DESIGNADO A UNO O VARIOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	15,0
SE DISPONE DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO	4,9
SE DISPONE DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO	4,2
SE RECURRE A UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO A LA EMPRESA (INCLUIDA LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SEGREGADA DE SU MUTUA)	72,8
EL EMPRESARIO HA ASUMIDO PERSONALMENTE LA FUNCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	9,9
NINGUNO	10,1
NS/NC	0,6

Nota: Datos y tabla del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Bien cierto es que las empresas donde hay más de 500 trabajadores tienen que tener servicio de prevención propio pero la práctica dice que en situaciones extrañas o complicadas siempre optan por consultar un servicio especializado o enviar los trabajadores directamente a la Mutua.

Según datos de la tabla 2, me llama la atención la presencia de la modalidad de trabajador designado va tomando importancia en las empresas de menos de 50 trabajadores. (El 24 %, en el año 2009)

TABLA 2. MODALIDADES MÁS FRECUENTES, SEGÚN TAMAÑO DE PLANTILLA DE LA EMPRESA 1999-2009				
TAMAÑO DE LA PLANTILLA	MODALIDADES MÁS FRECUENTES	1999	2003	2009
MICROEMPRESA (MENOS 6 TRABAJADORES)				
	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	29,9	64,1	68,1
	SÓLO PROPIO EMPRESARIO	30,9	16,1	15,8
	NINGÚN RECURSO	33,9	16,0	14,1
MICROEMPRESA (6 A 9 TRABAJADORES)				
	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	45,8	78,7	77,7
	TRABAJADOR DESIGNADO	15,4	20,0	21,3
	NINGÚN RECURSO	22,3	11,0	8,9
PEQUEÑA EMPRESA (10 A 49 TRABAJADORES)				
	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	45,7	85,7	80,2
	TRABAJADOR DESIGNADO	30,0	24,6	24,0
	NINGÚN RECURSO	17,1	3,5	5,5

Nota: Datos y tabla del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tras consultar legislación de otros países europeos, se aprecian similitudes con el modelo de prevención de España, pero también hay diferencias por el número de trabajadores, sector de empresa y riesgos de exposición. (Tabla 3)

TABLA 3		
PAIS	MODALIDADES	Nº DE TRABAJADORES (Servicio propio)
PORTUGAL	Propio empresario, trabajador designado o servicio interno / externo	200/800
BELGICA	Internos y Externos	200/1000
ITALIA	Internos y Externos	10/20/30/200
Nota: Elaboración propia		

CRITERIOS DE CALIDAD DELSERVICIO DE PREVENCIÓN

Tras investigaciones de normativa, leyes, etc. no se aprecia que haya sistema de calidad de gestión de servicio de prevención venga impuesto por dichas directrices si es cierto que hay normas y pautas que marcan el comportamiento de los servicios de prevención como vamos a ver adelante.

Para que un sistema de prevención sea EFICAZ, la empresa deberá dedicar especial atención a las siguientes acciones:

- **PLANIFICAR.** Mencionar un Plan de Prevención de la empresa es clave para el desarrollo de un trabajo de todas las personas. Se puede nombrar el capítulo II del Reglamento de Servicio de Prevención donde está la evaluación y planificación de la actividad preventiva y la parte de la LPRL en su artículo 16 Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Aquí también se puede accionar las medidas para la disminución de riesgos laborales y que se hace en la empresa acometer los objetivos y mejora de los indicadores o KPI. (key performance indicator)
- **REVISIÓN O SEGUIMIENTO.** Esta fase consiste en un análisis y control de las variables o indicadores clave que se han propuesto en la acción de planificación. Se trata de tener los datos y poder analizarlos para luego poder trabajar sobre ellos. La ayuda externa para las empresas puede ser clave como por ejemplo la figura del auditor, los técnicos de prevención de los servicios, etc. Quizá la experiencia juegue un papel primordial para la prevención.

- *MEDIDAS CORRECTORAS O PLAN DE ACCIÓN.* Se trata de una fase final, donde ya se tienen los datos de los indicadores, se tienen datos técnicos para poder trabajar y ahora viene el papel clave de la empresa ¿qué hace la empresa para poder disminuir la siniestralidad junto con los servicios de prevención? Podemos destacar las acciones como:
 - Una adecuada formación constante de prevención de riesgos laborales
 - Facilitar medios y/o materiales que disminuyan los riesgos de los puestos de trabajo.
 - Poner carteles en la empresa para concienciar a los trabajadores de la importancia de las acciones porque está en juego su vida.
 - Programar reuniones entre empresa y representantes de los trabajadores para analizar la evolución y propuestas tanto de la empresa como de los trabajadores que quizá ellos tengan muchas ideas positivas.
 - Premiar cero accidentes en la empresa

El tema de la prevención de riesgos laborales siempre preocupa ya que sólo en España, hubo 574 accidentes mortales en el año 2018 y todos los organismos dedican especial atención a este fenómeno. Me gustaría establecer una diferencia entre las NORMAS Y LAS CERTIFICACIONES:

- Normas: conciertos documentados que contienen especificaciones técnicas y otros criterios precisos para su uso consecuente como reglas, directrices o definiciones, con el objetivo de asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean apropiados a su fin como las normas ISO
- Certificaciones: La certificación es un procedimiento mediante el cual un tercero otorga una garantía escrita de que un producto, elaboración o servicio está en conformidad con ciertas normas. El certificado le permite acreditar al comprador que el proveedor cumple con ciertas normas, lo cual puede ser más convincente que una garantía del proveedor como certificación AENOR

Desde la Unión europea, siempre nos envía Directivas o normas complementarias para el desarrollo de las mismas. La intención es clara: establecer una homogeneización para marcar las pautas a los empresarios.

Ahora vamos a comentar la norma OHSAS. La norma OHSAS, cuyo nombre es Occupational Health and Safety Management Systems, en español Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La norma OHSAS 18001 es unapolítica de comportamiento desarrollada en el Reino Unido para ayudar a todas las empresas a mejorar de forma continua la seguridad y la salud en el trabajo que ofrece a sus empleados. Veamos el logo identificativo que las empresas pueden utilizar en su web, intranet, etc.

Las principales características son:

- Dar las mejores condiciones de trabajo posibles en toda su organización a los empleados
- Identificar los riesgos laborales y establecer controles para gestionarlos (también KPI)
- Reducir el número de accidentes laborales y bajas por enfermedad para disminuir los costes y reducir el absentismo laboral además de comprometer y motivar a todos los empleados de la empresa con unas condiciones laborales mejores y más seguras
- Demostrar la calidad total de la empresa en ese sector al mercado laboral tanto clientes como proveedores como personas que tengas algún vínculo y dar una imagen de empresa positiva.

El objetivo de la empresa debe ser claro: trabajar para reducir al mínimo posible los riesgos laborales y no haya siniestralidad en la medida posible. Hay muchas opciones en el mercado para ayudarnos a conseguirlo tanto normas españolas como internacionales y si no estamos capacitados para ello siempre podemos requerir los servicios de personas especializadas.

Ningún de ellos es el mejor, si no se trata de un tema de especial atención y debemos dedicarle atención para no sufrir un accidente o vivir una experiencia que nunca podremos olvidar, como, por ejemplo:

Ver a un compañero tetrapléjico por una caída porque no llevaba el arnés de seguridad

Además de la norma OHSAS, existen otros tipos de normas como ISO 45001 "Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use" en español "Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo - Requisitos y orientación para el uso. En mi opinión, tanto una norma como otra son de calidad y la aplicación de una de ellas en la empresa marcaría una calidad de trabajo importante para reducir la siniestralidad laboral y denotar calidad en la empresa. Creo que con la ayuda de un servicio profesional es más que suficiente salvo que nuestra empresa tenga carácter internacional y el cumplimiento de una determinada normativa sea exigida por nuestros clientes.

EI PAPEL DE LAS MUTUAS EN LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN: LAS ENFERMEDADES COMUNES Y LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

Antes de iniciar con el papel de las mutuas en los servicios de prevención me gustaría definir que es una mutua, para ello acudo a una definición la cual es:

Antiguamente, eran Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social las asociaciones de empresarios que, debidamente autorizadas por la autoridad pública competente y con tal denominación, se constituyan con el objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela de dicha autoridad pero desde la publicación de la Ley 35/2014, se produce el cambio de denominación de estas entidades pasando a denominarse Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Se regulan principalmente mediante la siguiente normativa legal:

- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre
- RDL 8/2015.
- RD 625/2014
- Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración
- Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019

Desde la entrada en vigor en España de la Ley Dato, las empresas están obligadas por dicha ley a asegurar a todos sus trabajadores contra los riesgos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Aquí es donde representan un papel fundamental las mutuas. La empresa paga una prima / cuota por cada trabajador de la empresa, la cual depende del salario percibido por el trabajador y de los riesgos inherentes al trabajo que realiza o del sector de empresa donde esté ubicada, no es lo mismo una empresa

de papelería que una empresa de armamento militar. Se adjunta grafica de accidentes de trabajo en la jornada laboral con baja laboral en función de tipo de actividad.

En España, en el año 2018 hubo 532.977 Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA y la perspectiva se ve cada vez peor porque los datos aumentan cada año.

Desde la incorporación al ordenamiento jurídico de Real Decreto 625/2014, se intentará agilizar los trámites en los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores en los procesos de enfermedad común y en los procesos de accidente laboral con un claro objetivo: LA REDUCCIÓN DE ABSENTISMO LABORAL. Cada año aumenta el promedio de los días de baja médica por accidente laboral, es decir, se pierden las horas de producción en las empresas por parte de los trabajadores por lo que aumenta el coste y las empresas pierden su productividad. (31,4 días en el año 2018)

Datos: mitramiss.gob

No olvidemos que para las empresas es clave las horas de absentismo de sus trabajadores y con la nueva normativa se pretende que esas horas que los trabajadores están de baja médica se intenten minimizar y agilizar los trámites / pruebas con las mutuas en colaboración con los servicios de prevención a las empresas. Otra de las últimas novedades es la propuesta de alta médica por la mutua en caso de enfermedad común ya que fue motivo de protesta por parte de los trabajadores. Otro de los objetivos de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre es el CONTROL de los procesos de incapacidad temporal ya que durante muchos años las bajas laborales y su duración han estado en duda por la parte de los organismos oficiales para intentar reducir su duración y mejorar la productividad / costes de las empresas. No olvidemos que cada jornada laboral que el trabajador está de baja médica son 8 horas que no se produce, la empresa tiene coste y al final esto repercute sobre el proceso de productivo de las empresas. Las mutuas deberán fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales en las empresas para tener menor siniestralidad laboral mediante visitas periódicas, opino que cada día vamos a peor en lugar de mejorar en esta materia porque las estadísticas y datos nos confirman que tristemente a pesar del esfuerzo que los diferentes organismos realizan día a día, los datos constatan que:

- Hay muchos accidentes con baja médica y sin baja médica durante la jornada laboral
- Se producen accidentes in itinere
- El promedio de los días de baja médica por accidente laboral va cada año aumentando

Las posibles soluciones que planteo para el tema de las bajas laborales tanto enfermedad común como accidente de trabajo como enfermedad profesional como, por ejemplo:

- Una correcta formación en materia de prevención laborales y su constante renovación con los servicios de prevención
- Penalizar económicamente las bajas a las empresas y los trabajadores con impuestos o/y una parte de su salario esté vinculada con las bajas
- Establecer expedientes personales de cada trabajador en los servicios de prevención contratados por las empresas para una atención más cercana
- Una nueva regulación normativa para agilizar los trámites en las bajas médicas

CAPÍTULO 4

IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS

Uno de los objetivos de los servicios de prevención es ayudar a las empresas para minimizar los riesgos de los puestos de trabajo en las empresas en la medida de lo posible o proteger a los trabajadores de los riesgos laborales además asesorar al empresario para cumplir con la normativa vigente. Hoy en día los servicios de prevención tienen a su disposición una gran variedad de herramientas para el desarrollo de su trabajo en las empresas, vamos a ver algunas de ellas:

HERRAMIENTAS FÍSICAS, en este sentido los servicios de prevención podrán facilitar a las empresas señales de peligro, obligatorio gafas de protección, guantes o casco de seguridad, etc. Para que los trabajadores realicen las funciones de su puesto de trabajo de forma segura intentando eliminar los riesgos o minimizando aquellos. Ver algunas de las señales comentadas:

Dentro de este apartado también se puede señalar los equipos de protección que las empresas facilitan a los trabajadores para ejecutar los trabajos como calzado de seguridad, gafas, guantes, etc.

Por otro lado, será determinante para el éxito de los medios el uso adecuado de los medios de protección que la empresa pone a disposición de los trabajadores ya que no vale de nada disponer de gafas o guantes y no hacer uso de ello en el puesto de trabajo. (aquí los mandos intermedios de las empresas son vitales)

HERRAMIENTAS SOBRE LA EMPRESA, dentro de este apartado se puede comentar que los servicios de prevención tienen la capacidad de influir en las empresas por las recomendaciones profesionales que a sus clientes.

En este apartado es clave el poder de influencia que tengan los servicios de prevención en las empresas.

Un ejemplo:

Una óptica no tiene los mismos riesgos laborales que una fábrica de explosivos porque los EPIS y medidas son totalmente diferentes

Mantener reuniones con la Dirección y/o representantes de los trabajadores para seguir los pasos de la normativa y concienciar del cambio en muchas situaciones es costoso y difícil, pero es el camino a seguir para lograr una prevención eficaz y segura. Para las empresas también puede ser interesante lograr premios distintivos en la materia o en Responsabilidad social corporativa y de esta manera lograr una imagen positiva en el mercado laboral respecto de sus competidores. A continuación, indico un ejemplo de lo que he expuesto y se trata de un distintivo que las empresas de Aragón obtienen cuando pasan varias pruebas de que su organización está vinculada con la RSC.

HERRAMIENTAS SOBRE LOS TRABAJADORES, aquí muchísimos factores ya que se concentran la gran parte de los esfuerzos de los servicios de prevención. Por un lado, se puede hablar de la información / formación que prestan los servicios de

prevención mediante los departamentos correspondientes en las empresas que a su vez llegan a los trabajadores. No olvidar que es obligatorio que la empresa entregue los riesgos de su puesto de trabajo a cada trabajador y una formación diferente en función del puesto de trabajo de cada empleado.

También un correcto análisis de datos de los accidentes en la empresa y sus posteriores medidas correctoras son de importancia para lograr unos servicios de prevención eficaz:

Un ejemplo:

Una empresa que tenga 10 accidentes con baja de proyecciones de materiales a los ojos de los trabajadores deberá actuar en consecuencia por lo que obligara a los trabajadores a hacer un uso correcto de las gafas y en caso de no hacer uso de ellas una sanción ejemplar para que el resto de los trabajadores sean conocedores de la situación.

Creo que una de las mejores acciones para lograr un impacto en los trabajadores puede ser el mostrar accidentes ocurridos en empresas del sector para que los trabajadores asocien que las consecuencias y los resultados de no hacer bien las pautas marcadas por los servicios de prevención, como, por ejemplo:

- Un aplastamiento
- Perdida de un dedo o un ojo
- La muerte
- Quedar tetrapléjico

Son notas que causan gran impacto en los trabajadores y logran captar la atención para atender en sesiones de formación para los trabajadores en la empresa.

La **EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES**, está regulada en el artículo 16.1.a de la LPRL y artículo 3 RSP que dicen textualmente:

Art.16.1. a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Art.3.RSP. 1. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

De ambas normas podemos extraer que la evaluación de riesgos laborales se trata de un procedimiento para valorar los riesgos del puesto de trabajo previo análisis de los mismos para actuar con las medidas correspondientes de acuerdo con una tolerancia.

En la evaluación de riesgos laborales se trata de comenzar por análisis del puesto de trabajo para identificar los riesgos laborales de exposición por parte del trabajador para después valorar el nivel de tolerancia del trabajador y actuar en consecuencia (ver anexo 1). Se debe tener en cuenta el artículo 5.1 del RSP que dice:

Art.5. 1. A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo

Las etapas serían de acuerdo con este artículo:

En cuanto a la revisión obligatoria de los riesgos laborales podemos ir al artículo 6.1 del RSP que dictamina:

Art.6.1 RSP. La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica.

En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes

Yo opino que la revisión de los riesgos laborales debería ser anual para identificar posibles variaciones o poder establecer mejoras y además con la presencia de los representantes de los trabajadores para que sea algo de una eficacia real ya que en muchas situaciones la revisión de las evaluaciones de riesgos laborales apenas se efectúa y pasa mucho tiempo desde la última revisión.

Los servicios de prevención deberían establecer visitar anuales a las empresas con sus técnicos/as de prevención de riesgos laborales ya que se trata de hacer un trabajo que sirva para ponderar y mejorar no para hacer visitas rutinarias que no sirven para nada.

Las evaluaciones de riesgos laborales dictan por parte de los servicios de prevención unas recomendaciones para las empresas como, por ejemplo:

En una evaluación de riesgos laborales de un soldador:

MEDIDAS	Persona responsable	Fecha de cumplimiento y / o revisión
No dejar la pistola de soldar encendida	Juan	31/03/2020
No manipular cargas excesivas y uso del puente grúa	Pedro	15/02/2020
Uso de los EPIS	Andrés	10/02/2020
Revisar puente grúa junto con las cadenas y pistola de soldadura	Juan	01/05/2020
No usar electrodo de una cierta materia por ser cancerígenos	Pedro	Inmediato

Nota: Elaboración propia

En el departamento de prevención harán un seguimiento de las indicaciones del servicio de prevención y se establecerá una lista de actuación de medidas para que sea de obligado cumplimiento y cada cierto tiempo en las reuniones de empresa entre representantes de los trabajadores y la Dirección se comprueben los datos. Es cierto que cuesta mucho esfuerzo y trabajo, pero también es la única forma de poder avanzar y mejorar la siniestralidad en nuestro país.

La **PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA**, se encuentra regulada en el artículo 8 del RSP que dice:

Art.8.1 RSP. Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos

La planificación preventiva constituye con la evaluación de riesgos laborales las herramientas más importantes para que sea la prevención de riesgos laborales sea eficaz y un sistema de calidad para las empresas.

La planificación de la actividad preventiva (ver anexo 2) es un proceso posterior ya que una vez realizada la evaluación de riesgos laborales tendremos los datos para poder trabajar con la planificación de la actividad preventiva en función de su gravedad ya que dispondremos de los datos obtenidos en la fase de análisis de los puestos de trabajo. En la evaluación de riesgos laborales obtendremos los niveles de tolerancia del trabajador a los riesgos y unas medidas correctoras con personas responsables y unos plazos de tiempo, ahora en esta fase de planificación corresponde VERIFICAR Y SUPERVISAR estas tareas junto con las personas responsables de las funciones. Veamos lo que nos indica el INSHT:

Riesgo	Acción y temporización
Trivial (T)	No se requiere acción específica.
Tolerable (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Importante (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Intolerable (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Nota: Datos obtenidos del INSHT

Vamos en el ejemplo expuesto anterior de la evaluación de riesgos:

MEDIDAS	Persona responsable	Fecha de cumplimiento y / o revisión
Cambiar focos de luz	Juan	31/03/2020
No manipular cargas excesivas y uso del puente grúa	Pedro	15/02/2020
Uso de los EPIS de los trabajadores	Andrés	10/02/2020
Revisar puente grúa + sustitución de las cadenas y revisar las pistola de soldadura	Juan	01/05/2020
No usar electrodo de una cierta materia por ser cancerígenos	Pedro	Inmediato

Nota: Elaboración propia

Aquí vemos que Juan era responsable de la revisión del puente grúa y las cadenas con una fecha límite de 01/05/2020 esto quiere decir que ANTES DE ESA FECHA se ha tenido que hacer la revisión. Juan ha tenido que pedir presupuesto a los diferentes proveedores de la empresa para que la Dirección valore las distintas opciones y que se tome la decisión de cuál es la más adecuada para esta tarea.

En esta fase de la planificación de la actividad preventiva es de suma importancia tratar la valoración de los riesgos de la evaluación de los puestos de trabajo. Se trata de ver cómo se puede trabajar con medidas al alcance que el nivel de exposición por parte del trabajador sea mínimo o se pueda evitar cualquier riesgo. En esta etapa se establece una estrategia de prevención que se denomina PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, que es documento de carácter interno de cada empresa donde se detalla la política de prevención de riesgos laborales para llevarla a cabo con las medidas propuestas dentro del plan. Dentro del Plan de Prevención se establece las evaluaciones de riesgos, plan de acción, un calendario con las tareas para llevarlas a cabo junto con los responsables de cada tarea, etc.

Veamos un diagrama significativo de la prevención para las fases de la prevención en una empresa que nos puede ayudar para entender todo el proceso:

DIAGRAMA DE FASES SOBRE LA GESTIÓN EFICAZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Nota: Elaboración propia

CONCLUSIONES

Tras realizar el trabajo, reflexionar, consultar los datos e interpretar variables de investigación he llegado a varias conclusiones:

1. La normativa de prevención de riesgos laborales ha sido objeto de importantes avances y actualizaciones constantes para llegar hoy a los servicios de prevención como un marco legal claro y que dispone de una base legal de aplicación inexcusable para todos, ha habido un antes y después. Sobre todo, la llegada de las siguientes normas de carácter estatales como:

- Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995, 8 de noviembre
- Reglamento de los servicios de prevención 39/1997, 17 de enero

Posteriormente, normativa correspondiente a las *Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social* con la entrada en vigor de la Ley 35/2014, de 26 diciembre o Real Decreto 688/2005. La entrada en vigor de la Ley 35/2014 de 26 diciembre, creo que ha mejorado la reducción de días de baja médica o la posibilidad de adelantar pruebas médicas por parte de las mutuas supone una agilización que permite reducir los tiempos de espera ante el colapso de la Seguridad Social. Hoy en día, los servicios de prevención realizan labores destacadas en la sociedad, en las empresas donde juegan un papel importante y se les debería dar la importancia correcta.

Consecutivamente, con la aparición de la Directiva Europea 89/391/CEE que marca pautas en el ámbito de la seguridad y salud junto con otras disposiciones de la materia.

Se intenta mejorar, analizar los datos e investigar los casos importantes y buscar soluciones que permitan el desarrollo óptimo, pero en mi opinión en determinados puntos se debería ser mucho más fuerte para mejorar en las variables. Todavía hay demasiados accidentes y bajas laborales que merman la productividad de las empresas, incrementar los costes y reducen la capacidad competitiva del sector español respecto a sus competidores.

2. Los servicios de prevención son órganos de carácter consultivo y asesoran acerca de la materia de prevención, no son ningún hospital. Se trata de que el empresario siga las indicaciones en la medida de lo posible de su servicio de prevención para el cumplimiento de la normativa y aquí en mi opinión, se debería hacer a las empresas una

auditoría cada seis meses para verificar el grado de cumplimiento de la normativa además de que sea obligatorio el cambio de la empresa que realice la auditoría ya que si siempre es la misma empresa puede darse casos que no se ajusten a la realidad.

Quizá una correcta vigilancia de la salud podría ayudar a las empresas para reducir las bajas laborales, creo un reconocimiento médico no es suficiente y sería conveniente un exhaustivo control de la salud de los trabajadores con un doble motivo:

- Conocer la salud de los trabajadores de forma profunda para poder anticipar las medidas a posibles enfermedades y aplicar medidas o tratamientos médicos junto con los servicios de prevención
- Gracias a esta medida mejorar productividad de las empresas y motivar a los empleados que las empresas se preocupan por ellos.

3. Dentro de las diferentes modalidades de prevención, sería conveniente una formación adecuada constante y que sea renovable es clave para intentar reducir variables de siniestralidad, en la actualidad existe convenios como el acuerdo estatal del metal donde esta formación es obligatoria y opino que es una medida muy positiva pero que sería conveniente combinar con otras medidas adicionales. Otro punto que se debe tener en cuenta, aunque no sea del agrado de los empresarios es tener en cuenta la opinión de los representantes de los trabajadores ya que se trata de las personas que mejor conocen los riesgos laborales de su puesto de trabajo y pueden aportar mejoras y/o acciones que los servicios no son capaces de captar porque no tienen la misma experiencia y conocimientos de su propia empresa. Soy consciente de que en multitud de ocasiones las reivindicaciones de los trabajadores pueden ser una carga de trabajo adicional pero mi experiencia me indica que es necesario conocer el testimonio de los trabajadores.

4. Sería conveniente el endurecimiento de las sanciones por el incumplimiento de la normativa de prevención a aquellas empresas o personas que no cumplan, el objetivo es claro: reducir la siniestralidad. Desgraciadamente, en muchas ocasiones el ser consciente de los efectos que no puede ser el no cumplir con la normativa es mucho más fuerte que muchas medidas o acciones que se lleven a cabo. Con únicamente ver los datos oficiales del número de personas que han perdido la vida con accidentes de trabajo es suficiente para darse cuenta de la gravedad del tema como se ha acreditado en este TFG al inicio.

5. Opino que me ha sido de gran ayuda este trabajo porque de esta manera he profundizado y ampliado de forma sustancial mis conocimientos acerca de la legislación de prevención de riesgos laborales.

Creo que para mí futuro profesional me va a ser de gran ayuda ya que una parte de mis funciones son de la materia de prevención de riesgos laborales. También voy a comenzar un Master oficial de prevención de riesgos laborales donde estoy seguro me serviría todo lo aprendido como base de inicio.

BIBLIOGRAFÍA

Manuales:

Castejón, Emilio. (2007): *Historia de la Prevención de Riesgos Laborales en España.1900-2007*.

Cortés, José María. (2007): *Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene en el trabajo*.Madrid: Editorial Tebar.

García, Guillermo. (2008): *Orígenes y fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales (1873-1907)*: Ediciones Bomarzo.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). (2005) *Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa*. Servicio de Ediciones y Publicaciones del INSHT. Madrid.

Luna Rosaura, Fernando. (2012): *Prevención de Riesgos Laborales*. Editorial Vértice.

Monereo Pérez, Jose Luis. (2009): *Los servicios de prevención de riesgos laborales: evolución y régimen jurídico*. Editorial Comares

Pérez de los Cobos, Francisco. (2008): *Ley de Prevención de Riesgos Laborales: comentada y con jurisprudencia. La Ley. Legislación*

España. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado, núm. 269, de 10 de noviembre de 1995.-España. Ley Benot, de 24 de julio de 1873. Eduardo Benot Rodríguez.31

España. Ley de Accidentes de Trabajo de 1900.-España. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Boletín Oficial del Estado, núm. 27, de31 de enero de 1997.

España. Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los Criterios Básicos sobre la Organización de Recursos para Desarrollar la Actividad Sanitaria de los Servicios de Prevención.

Camas Rodas F. *“Responsabilidad empresarial por siniestralidad laboral: régimen sancionador”*. XVI Jornadas catalanas de Derecho Social. Universitat de Girona.

Díez Picazo, L. (2001): *Sistema de Derecho Civil*. Vol II. TECNOS. pág. 539.

Espuny Tomás, M. Jesús. *Los accidentes de trabajo: perspectiva histórica*

Farres Marsiñach, Xabier. (2007): *La responsabilidad de empresario y del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales”*.

Fernández Muñoz, B., Montes Peón, J.M., Vázquez Ordás, C.J. *“El sistema de gestión de la seguridad laboral: desarrollo y validación de una escala de medición”*. González Sánchez, J.J. (1197): *Seguridad e Higiene en el Trabajo: formación histórica y fundamentos*.Madrid.

Martínez, F. “*La seguridad integral en la empresa*” Fundación MAPFRE Estudios de Seguridad Integral

Martínez Peñas, L. “*Los inicios de la legislación laboral española: la Ley Benot*”.

Martínez Rodríguez, J.A. El principio non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penal.

Montoya Melgar, A. (2004): *Panorama de la responsabilidad del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo*, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 53.

Montoya Melgar, A. (1992): *Ideología y lenguaje en las primeras leyes laborales de España (1873-1978)*”, Madrid, Cívitas.

Molina Benito, J.A.(2006): *Historia de la seguridad en el Trabajo*

Pedrosa Álquezar, I.: *Apuntes sobre la evolución de la prevención de riesgos laborales*” Universidad Carlos III de Madrid.

Rodríguez Piñero Bravo Ferrer, M. “*El Fuero del Trabajo y la Carta Social Europea*”.

Teixido Campás, P. “*El valor de tener un índice de incidencia menor*”.

Viñas Fontanals, A. “*El plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo a través de su Instituto Territorial en Barcelona en la protección de la salud del hombre que trabaja*”.

Ruiz Frutos, Carlos. (2007): *Salud Laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales*. (3ª Edición). Edit. ELSEVIER.

González Ruiz, Agustín. Pedro Mateo Floría. Diego González Maestre. (2005): *Manual para el técnico en prevención de Riesgos Laborales*. (5ª Edición). Edit. FC EDITORIAL.

Sole Gómez, María Soledad. Montserrat Solórzano Fábrega. Tomás Piqué Ardanuy. NTP 959: *La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de Riesgos Laborales*. Instituto Nacional de Seguridad y Salud.

Palomeque López, M.C. y Álvarez de la Rosa, M. (2018): *Derecho del Trabajo*. Ed. Ceura.

Ramos Quintana, Margarita Isabel. (2007): *Subcontratación de obras o servicios y transmisión empresarial*. Editorial Bomarzo.

Mirondo Sanz, Javier. (2000): *Fundamentos de la inspección de trabajo y de seguridad social*” Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Publicaciones.

García Rubio, María Amparo. (1999): *La Inspección de trabajo y seguridad social: doctrina y jurisprudencia*.Valencia: Tirant lo Blanch.

Beneyto Calabuig, Damián. (1998): *La Inspección de trabajo: funciones y facultades, procedimiento de actuación, actas y recursos*. Valencia: CISS.

Martín González, Adrián: “*Inspección de Trabajo 2012-2013*” Madrid

Beneyto Calabuig, Damián. (2006): *La inspección de trabajo: funciones, actas y recursos*. Valencia: CISS

Tomas Espuny, María Jesús. Torres Paz, Olga. (2008): *La Inspección de trabajo 1906-2006*. Valencia: Tirant Lo Blanch.

Castejón E. Crepán, X. (2005): *Accidentes de trabajo: el porqué de todo*. La Mutua
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2007-211.
Borrador. Octubre 2006. Mimeo.

Epelman García, M., García AM, Rodrigo F, Gadea R, Boix P. (2002): *Guía de buenas prácticas del Servicio de Prevención de Unión de Mutuas*. Valencia: ISTAS, Mimeo.

Calidad y buenas prácticas en los Servicios de Prevención. En: López-Quero M, Garí M (eds). *Promoción y desarrollo de la cultura preventiva en la Comunidad de Madrid*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2005.

Páginas web:

<http://www.boe.es>

<http://www.derecho.com>
<http://www.derecho-del-trabajo.blogspot.com.es>
<http://www.insht.es>
<http://www.laboral-social.com>
<http://www.noticias.juridicas.com>
<http://www.porticolegal.com>
<http://www.riesgoslaborales.feteugt-sma.es>
<http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm>
<http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010775.pdf>
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1008852
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/Revista/numeros/53/Est12.pdf
<http://www.uoc.edu/symposia/dretsocial/ponencies/camas0205.pdf>
<http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015667.pdf>
<https://www.insst.es/guias-tecnicas-transversales>
<https://www.aragon.es/-/entidades-de-prevencion-de-riesgos-laborales>
<http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm>

ANEXOS

Anexo 1. MODELO FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

ANEXO (Dors o)

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS				
CÓDIGO	RIESGO	CÓDIGO	RIESGO	
010	RIESGO DE ACCIDENTE Caída de personas a distinto nivel Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos por desplome Caída de objetos en manipulación Caída de objetos desprendidos Pisadas sobre objetos Choques contra objetos inmóviles Choques contra objetos móviles Golpes / cortes por objetos o herramientas Proyección de fragmentos o partículas Atrapamiento por o entre objetos Atrapamiento por vuelco de máquina Sobreesfuerzos Exposición a temperaturas extremas Contactos térmicos Contactos eléctricos Exposición a sustancias nocivas Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas Exposición a radiaciones Explosiones Incendios	330	Ruido	
020		340	Vibraciones	
030		350	Estrés térmico	
040		360	Radiaciones ionizantes	
050		370	Radiaciones no ionizantes	
060		380	Iluminación	
070		390	Otra exposición	
080		RIESGO DE FATIGA Física. Posición Física. Desplazamiento Física. Esfuerzo Física. Manejo de cargas Mental. Recepción de la información Mental. Tratamiento de la información Mental. Respuesta Fatiga crónica Otros riesgos de fatiga	410	RIESGO DE FATIGA
090			420	Física. Posición
100			430	Física. Desplazamiento
110			440	Física. Esfuerzo
120			450	Física. Manejo de cargas
130			460	Mental. Recepción de la información
140			470	Mental. Tratamiento de la información
150			480	Mental. Respuesta
160			490	Fatiga crónica
170				Otros riesgos de fatiga
180	RIESGO DE INSATISFACCIÓN Contenido del trabajo Monotonía Rol inadecuado Autonomía insuficiente Incomunicación Relaciones Horario inadecuado Organización del trabajo incorrecta Otros riesgos de insatisfacción	510	RIESGO DE INSATISFACCIÓN	
190		520	Contenido del trabajo	
200		530	Monotonía	
210		540	Rol inadecuado	
220		550	Autonomía insuficiente	
230		560	Incomunicación	
240		570	Relaciones	
250		580	Horario inadecuado	
		590	Organización del trabajo incorrecta	
			Otros riesgos de insatisfacción	
310	RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos			
320				

RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES EXPUESTOS:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____

Indicar si existe alguna limitación física o psíquica para ejecutar este puesto de trabajo o tarea:

Firma: Unidad Medicina del Trabajo

Anexo2. PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

NOMBRE DE LA EMPRESA	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES FECHA:XX/XX/XXX	LOGO EMPRESA
---------------------------------	---	---------------------

MEDIDAS INSPECCIONADAS	SECCIÓN / PUESTO DE TRABAJO	CUMPLE LA NORMATIVA SI / NO	PARA ACTUALIZAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES	OTROS COMENTARIOS IMPORTANTES
Inspección de seguridad del puesto de trabajo				
Inspección de máquinas				
Verificar medidas ergonómicas				
Ruido				
Higiene industrial				
Seguimiento medidas preventivas				
Otros				

Fecha	Por la empresa	Por el Comité de Seguridad y Salud	Por el servicio de prevención de riesgos laborales
Firma			
Nombre			